

O'XSHATISH VOSITALARINING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI (O'TKIR HOSHIMOVNING "DUNYONING ISHLARI" ASARI MISOLIDA)

Abdalimova Shaxlo Azzamqul qizi

Termiz davlat universiteti talabasi

Rahimova Zebiniso Shomansur qizi

Termiz davlat universiteti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7726632>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'xshatish vositalarining lingvistik xususiyatlari badiiy matn doirasida o'rganilgan, misollar keltirilgan va izohlangan. O'tkir Hoshimovning "Dunyoning ishlari" asaridagi leksik vositalardan foydalanilgan. Kalit so'zlar: lingvostilistika, poeziya, o'xshatish san'ati, semantik-stilistik, komponent, leksik vositalar, kabi, singari, go'yo, xuddi, misli, misoli, bamisli.

Tilshunoslik, xususan, o'zbek tilshunosligi hozirgi darajaga yetguncha uzoq tarixiy rivojlanishni bosib o'tdi. Tilshunoslik fani bosib o'tgan uzoq o'tmishga nazar tashlasak, o'zbek tili taraqqiyoti va takomillashuvining olis moziyga borib taqalishiga guvoh bo'lamiz. Shu davr mobaynida boshqa sohalar singari o'zbek tilshunosligining barcha tarmoqlarida ilmiy izlanishlar olib borildi va fandagi yangiliklar hayotda tadbiiq etilmoqda. Albatta, bugungi kunga kelib ham ushbu sohadagi erishilgan yutuqlarning son-sanog'i yo'q deya bemaolol ta'kidlay olamiz. Keyingi paytlarda badiiy asar tili, badiiy asar uslubiyati, lingvopoetika, lingvostilistika kabi sohalar yuzasidan salmoqli tadqiqotlar olib borildi. Bunga matn lingvistikasi deb ataluvchi tilshunoslik yo'nalishining katta sur'at bilan rivojlanib borayotganligini misol sifatida ko'rsatish mumkin. Matn lingvistikasi tilshunoslikning alohida yo'nalishi sifatida shakllandi va muttasil rivojlanib bormoqda. Har bir adibning so'z qo'llash mahorati u qo'llagan original o'xshatishlar bilan ham belgilanadi. O'tkir Hoshimovning "Dunyoni ishlari" asaridagi badiiy o'xshatishlarning lingvistik xususiyatlari tahliliga tortildi. O'tkir Hoshimov o'z asarlarida leksik birliklarning turli-tuman xususiyatlaridan unumli foydalana olgan. Uning asarlari oddiy va xalqchilligi bilan ajralib turadi. Badiiy tilning tasviriy vositalaridan biri hisoblangan o'xshatish obrazlilik, tasvirilikni kuchaytirishi favqulotda poetik ifodalilik xususiyati bilan ajralib turadi. O'xshatish tasviriy ifodaning eng qadimiy shakllaridan bo'lib, Aristotel poeziyani o'xshatish san'ati deb ataydi. Uning fikricha, inson boshqa mavjudotlardan o'xshatish qobiliyatiga ega ekanligi bilan ham farqlanadi, hatto dastlabki, bilimlarni u o'xshatishdan oladi va bu jarayon samaralari barchaga huzur bag'ishlaydi. O'zbek tilshunosligida ham o'xshatishlar haqida tadqiqotlar olib

borilgan va tadqiqotlari o'xshatishni sof tilshunoslik nuqtai nazaridan o'rganishga bag'ishlangan degan xulosaga kelingan.

M.Mukarramov o'xshatishning uch asosdan iboratligi o'xshatiluvchi obyekt va o'xshovchi obraz, o'xshatishning asosi ekanligini ta'kidlaydi. O'xshatish vositasi asos sifatida hisobga olinmaydi. O'xshatishlarning semantik-stilistik taraqqiyoti tilning lug'at tarkibi bilan bog'liq hodisa. Aynan til lug'ati tarkibi uning eng tez o'zgaruvchan qismi ekanligi bilan xarakterlanadi. Ma'lum so'z yoki tushunchalar ma'lum vaqtda keng iste'molda bo'ladi yoki shu vaqtda ular abadiydek tuyuladi. Yillar mobaynida o'sha davr bilan bog'liq tushuncha, so'zlar ham tarix sahifasidan o'rin oladi. Tilda uning lug'at tarkibi qanchalik o'zgaruvchan, beqaror bo'lmasin, unda qaysidir lug'aviy birliklar, semantik-stilistik vositalar saqlanib qoladi, ulardagi an'anaviylik, tadrijiylik davom etadi. Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, hozirgi o'zbek adabiyotining zamonaviy vakillari asarlarida o'xshatishdan keng foydalanilgan.

O'xshatishlar haqida maxsus tadqiqot olib borgan D.Xudoyberganova o'xshatishlar to'rt komponentdan iborat ekanligini, ayrim o'xshatish konstruksiyalarida bu komponentlarning biri uslub talabi bilan ifodalanmay qolishini ko'rsatadi. Olima o'xshatish asoslarining bu xilda birining ifodalanmasligini uning ma'nosini boshqa qismlar orqali anglanishi bilan izohlaydi.

O'xshatishga berilgan ta'riflarning turli xillari mavjud. Xususan, A.Rustamov bu hodisani quyidagicha ta'riflaydi: "Shoirning mahoratini, xususan, uning tasavvur va xayol olamining boy yoki qashshoqligini ko'rsatuvchi badiiy vositalardan biri o'xshatishdir. Biror narsa yoki hodisaning xususiyatini shu xususiyati bor boshqa narsa yoxud hodisa orqali tasvirlash "o'xshatish" yoki "tashbeh" deb ataladi. O'xshatishning mundarijasini o'xshatish, o'xshovchi va o'xshamish tashkil qiladi. Bu badiiy - uslubiy vositaning turlari haqida qator ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan. O'xshatish hosil qiluvchi leksik vositalar: kabi, singari, go'yo, xuddi, misli, misoli, bamisli ko'makchilari hisoblanadi. -day (-dek), -simon, ona -larcha va boshqa ko'pgina qo'shimchalar o'xshatish hosil qiluvchi grammatik vositalardir. Kabi, singari, yanglig', xuddi, go'yo, bamisoli, misli, mislsiz, misoli, baayni kabi so'zlar hozirgi o'zbek tilida o'xshatish munosabatini ifodalovchi yordamchilardir.

Kabi so'zi. Grammatikaga oid adabiyotlarda kabi singari yordamchi so'zlarning o'xshatish qiyoslash ma'nolarini anglatishi qayd qilingan. O'xshatish munosabatlarida kabi yordamchi so'zi o'xshatishning asosiy komponentlaridan biri - o'xshovchi obraz dan keyin qo'llanadi. Bu vosita bilan yuzaga

chiqqdn o'xshatishlarning o'xshovchi obrazini ifodalagan so'zlar egalik, ko'plik affikslarini, fe'lning sifatdash, harakat nomi formalarini olib keladi. Qiziq, oshxona ham, uning yonboshida devorga tirab tiklangan tandir ham o'sha-o'sha, tandir ostiga xuddi o'sha kezlardagi kabi o'tin taxlab qoyilgan edi. Birdan tush kabi uzuq-yuluq xotiralar yopiriladi, yuragim gursillagancha o'rnimdan turib ketaman.

Singari yordamchi so'zi turli so'zlarga qo'shilib o'xshatish hosil qiladi, u, asosan, nasrda qo'llaniladi.

Uning moli xuddi magazindagi singari qat'iy narx bilan sotiladi. Dalavoyning ko'zlarida rasmana vahshiy o't yonar, o'zining labi ham xuddi otiniki singari ko'pirib ketgan edi.

Go'yo so'zi qator adabiyotlarda bog'lovchi, o'xshatish chog'ishtirish bog'lovchisi bo'lib keladi. Go'yo amalda bog'lovchilik funksiyasini bajara olmaydi. M.Asqarovaning fikricha, go'yo yordamchisi sodda gaplar tarkibida yuklamaga yaqinroq, qo'shma gaplar tarkibida bog'lovchi-yuklama vazifasida keladi. Go'yo yordamchi so'zi boshqa vositalar bilan kelsa, o'xshatishni kuchaytirishga, bo'rttirishga yordam bersa, bir o'zi qo'llanganda, o'xshatish munosabatlarini yuzaga chiqarib, xuddi, bamisoli so'zlari bilan sinonim bo'la oladi.

Go'yo qirg'iz ayol bolasiga emas, menga alla aytayotganday.

Xuddi yordamchi so'zi o'xshatish ma'nosini ifodalagan asosiy va yordamchi vosita bo'lib kela oladi. Ular ko'pincha yordamchi vazifasini bajarib, o'xshatishni bo'rttirishga, konkretlashtirishga xizmat qiladi, ayrim holatlarda o'zlari ham o'xshatish munosabatini ifodalay oladi. Xuddi so'zi yordamchi vosita sifatida frazeologik iboralardan oldin kelib ham o'xshatish munosabatini ifodalay oladi. Xuddi so'zi o'xshatish munosabatida yordamchi vosita sifatida kelganida go'yo, bamisoli so'zlariga sinonim bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, aynan, o'zginasi so'zlari va -day, -dek affikslariga sinonim bo'la oladi.

Xuddi shu payt hovli tomondan alla ovozi yangrab ketdi.

Oyim xuddi noyob narsaga ega bo'lgandek, uzundan uzoq duo qiladi.

Ayolning ovozi, alla ohangimi, xuddi onamga o'xshab ketardi.

Tirab tiklangan tandir ham o'sha-o'sha, tandir ostiga xuddi o'sha kezlardagi kabi o'tin taxlab qoyilgan edi.

Bamisoli so'zi bu vosita doimo o'xshovchi obraz kelgan so'zdan oldin keladi va ayrim holatlarda o'xshatish ifodalovchi asosiy vosita sifatida xizmat qiladi. Bamisoli elementining bir o'zi bilan yuzaga kelgan

o'xshatishlarda bamisoli so'zi -day // -dek, kabi, singari, o'xshamoq, eslatmoq, xuddi o'zi vositalariga sinonim bo'la oladi.

Misli so'zi. Bu vosita ham go'yo, xuddi elementlaridek o'xshovchi obrazdan oldin kelib, o'xshatish ma'nosini kuchaytirishga, bo'rttirishga va o'xshovchi obrazni ifodalagan so'zlarni ifodalab keladi.

-dek o'xshatish vositasiga misol.

Muzdek tutqichdan ushlagancha turib qoldim.

Nilufar kattalardek jiddiy bosh chayqadi.

O'z uyini chet el mebeli bilan to'ldirib qo'yganida onasiga aqalli bo'yradekkina gilamcha sovg'a qilishni unutmadingmi?

Cho'g'dek lovullagan qizg'aldoqlar, saf tortgan gulsapsarlar orasida marmartoshlar ko'rinadi. Keyin yirik-yirik yulduzlar bilan tolgan osmonga tillaqoshdek ingichka oy suzib chiqardi.

-day o'xshatish vositasiga misol:

Oy desa oyday, kun desa kunday, yakka-yu yagona qizi bor ekan ekan. Menday paytida otni egarlab o'zi choptirgan.

Jo'raboshimizday bolganida ketmon bilan bir tanob yerni hash-pash deguncha ag'darib tashlagan.

Popukday qizlar, nozaninday juvonlar, norasida bolalar Xudoga nola qilishibdi.

Oppoq sochlari, oppoq soqoli, oppoq poltsini muzday qor zarralari qoplagan.

-larcha o'xshatish vositasiga misol:

Osmonda xoin oy kezar, behayo iljaygancha nurini sochar, xiyonatkor yulduzlar xoinlarcha ko'z qisishar, xiyonatkor shamol xoinona qiqir-qiqir kular edi.

Qiziq, uning shang'illashi, chapanilarcha «akam» deb gapirishi ham o'ziga yarashadi.

Badiiy asarni tahlil qilish asarda yoritilgan mazmunga ham shakl va hajmga ham alohida e'tibor qaratishni talab qiladi. Badiiy o'xshatishlarning lingvistik xususiyatlarini tahlil qilish jarayonida biz asardagi har bir adibning so'z qo'llash mahorati yozgan asarining o'quvchiga qay darajada ta'sir eta olishi, adibning murakkab konstruksiyali farqlash, qiyoslash, chog'ishtirish mantig'ini tasavvur etishimiz mumkin bo'ladi. Bu o'z navbatida asar tilini yaxshi tushunib yetishimizga yordam beradi.

Foyalanilgan adabiyotlar:

1. Абдурахмонов Ф., Мамажонов Н. Ўзбек тили ва адабиёти. –Тошкент, Ўзбекистон. 1985.
2. Абдуллаев А. Ўзбек тилида экспрессивликнинг ифодаланиши. – Тошкент, Фан, 1983, 88 б.

3. Асқарова М. Ҳозирги ўзбек тилида эргашиш формалари ва эргаш гаплар. -Т.; 1966
4. О'ткiр Hoshimov. Dunyoning ishlari. –Toshkent. Yangi asr avlodi. 2015. 336 b.
5. Sh R. Z. O 'ZBEK TILIDA JARGON VA UNGA YONDOSH HODISALAR //Journal of Universal Science Research. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 427-431.
6. Rakhimova Z. S. ARGO AS A SOCIALLY LIMITED LEXICAL UNIT //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758). – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 146-150.
7. Umurqulov B. AN ESSENTIAL FEATURE OF ARTISTIK DISCOURSE //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 10. – С. 242-246.
8. Умуркулов, Б. "Бадий адабиётда суз." (1993).
9. Курбаназарова Н. Ш. ЛИСОНИЙ ТИЗИМДА ЭТНОГРАФИК БИРЛИКЛАРНИНГ ЛИНГВОМАДАНИЙ АСПЕКТИ (СУРХОНДАРЁ ТЎЙ МАРОСИМЛАРИ МИСОЛИДА) //МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА. – 2020. – Т. 3. – №. 4.
10. Эргашева Д. А. ODIL YOQUBOV ASARLARIDA INSON RUHIY HOLATI IFODALANISHINING LISONIY MANZARASI //МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА. – 2020. – Т. 3. – №. 1.
11. Bakhodir T., Amonturdiyev N. R. LEXICO-SEMANTIC FEATURES OF TRADER SPEECH //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 2122-2125.
12. Худойберганова Д. Ўзбек тилидаги бадий матнларнинг антропоцентрик талқини. Филология фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Тошкент, 2015. – 240 б.